

M98-KARTLEGGING OG VERDSETTING AV FRILUFTSLIVSOMRÅDER – KVALITET OG POLITIKKANVENDELSE

Introduksjon til spørreundersøkelsen og forskningsprosjektet PLANET4B

Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) jobber med en studie som en del av et EU-finansiert forskningsprosjekt, PLANET4B, om hvordan hensynet til natur og biomangfold kan styrkes i politiske beslutningsprosesser i ulike land i Europa

Ett av målene med PLANET4B (P4B) prosjektet er å få vite mer om hva natur og biomangfold betyr for ulike grupper i befolkningen, og foreslå metoder og tiltak som gjør at flere grupper kan være mer i kontakt med natur i dagliglivet. Prosjektet fokuserer på to områder: I det ene ses det nærmere på konkrete tiltak/grep som kan tilgjengeliggjøre gode naturopplevelser for barn med funksjonsnedsettelse. I det andre vil vi se nærmere på kommunenes arbeid med kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder etter M98-metodikken.

Formålet med spørreundersøkelsen

I denne undersøkelsen ønsker vi å få et innblikk i kommunenes erfaringer med kartlegging- og verdsettingsarbeidet. Undersøkelsen tar sikte på å bidra til Miljødirektoratets revidering av metodikken i fremtidig rullering av kartleggingsarbeid og til NINAs forskning på tilgang til friluftsliv for ulike brukergrupper.

Det er viktig å understreke at dette er et kunnskapsmotivert forskningsprosjekt - en uavhengig evaluering av første runde av M98 kartleggingen (ikke en kvalitetskontroll). Forskningen i P4B tar sikte på å bidra til forbedring av metodene for kartlegging og verdsetting med tanke på fremtidig rullering i kommunene. Undersøkelsen stiller kritiske spørsmål nettopp med sikte på å styrke det som er dagens best tilgjengelige kunnskap hos kommunene om friluftslivsverdier. Vi vil dele resultatene fra evalueringen med Miljødirektoratet for å bidra til forbedring av nasjonalt veiledningsmateriale.

Det er videre viktig å presisere at vi i P4B-forskningen har et tilleggsfokus på barn og funksjonsnedsettelse som går utover M98 instruksjonen. I den sammenheng vil relaterte spørsmål til denne tematikken skilles ut i en egen bolk når vi oppsummerer resultatene.

Anbefalt fremgangsmåte for å besvare undersøkelsen

Kartleggingsarbeidet i kommunene har ofte involvert en bred gruppe av fagfolk og avdelinger. Vi anbefaler derfor at spørreskjemaet besvares samlet av de involverte eller etter behov med de personene som sitter med relevant kunnskap.

Hvilke opplysninger registrerer vi?

Vi vil registrere stilling, avdeling og epost. Det kan innebære at du indirekte kan identifiseres. Etter regelverket regnes dette som personopplysninger som reguleres av personvernregelverket. Regelverket gir deg noen rettigheter, samtidig som det innebærer forpliktelser for oss forskere til å lagre og behandle opplysningene på adgangsbeskyttede databaser.

Det er frivillig å delta i prosjektet. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å be om å få dine opplysninger slettet.

Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger vi har registrert om deg, til å få rettet eller slettet disse hvis du ønsker det, og til å protestere. Hvis du mener opplysninger om deg ikke er behandlet riktig, kan du klage til personvernombudet eller Datatilsynet.

Hva gir oss rett til å behandle opplysninger om deg?

Behandling skjer for formål knyttet til vitenskapelig forskning og fordi forskningsprosjektet er vurdert å være i allmennhetens interesse.

Hvordan skal opplysningene brukes?

Svarene fra spørreundersøkelsen registreres og lagres elektronisk og adgangsbeskyttet. Dataene fra undersøkelsen vil brukes til statistiske og tidsserie-analyser, og det vil ikke være mulig å identifisere enkeltetater eller enkeltpersoner i publikasjoner fra undersøkelsen.

Opplysningene fra deg er begrenset til de formålene vi har orientert om i dette skrivet. Det er kun forskerne og medarbeiderne som jobber med forskningsprosjektet som har tilgang på spørreskjemaedataene, og vi behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. Prosjektet er planlagt avsluttet 30.09.2025. Ved avslutningen av prosjektet vil vi anonymisere alle personopplysninger.

På oppdrag fra Norsk institutt for Naturforskning har Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.

Vi trenger ditt samtykke

Ved å åpne lenken til spørreskjemaet som er vedlagt denne e-posten, gir du ditt samtykke til at vi behandler opplysninger om deg. Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med:

- David Barton, e-post david.barton@nina.no, tlf 92442111.
- Alexander Engen Aas-Hanssen, e-post, alexander.oof@friluftsråd.no, tlf 47442126.

Du kan også ta kontakt med NINAs kontaktperson for personvern:

- Audun Ruud, e-post Audun.Ruud@nina.no, tlf 99233969.

Hvis du har spørsmål knyttet til vurderingen som er gjort av personverntjenestene fra Sikt, kan du ta kontakt via:

- Epost: personverntjenester@sikt.no eller telefon 73 98 40 40.

Med vennlig hilsen

Reidun Bolsø

Johan Hval

David N. Barton, NINA

Alexander Engen Aas-Hanssen, OOF

SPØRREUNDERSØKELSE

Kommune:

Respondentens stillingstittel:

Respondentens arbeidssted (avdeling/etat):

1. Prosess for kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder (iht. veileder M98-2013)

1.1 I hvilken fase er kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i din kommune?

- Gjennomført og lastet opp i naturbase.no
- Delvis gjennomført/pågående
- Ikke igangsatt

1.2 På hvilket nivå er igangsettelsen av M98-kartleggingen forankret i din kommune?

- Politisk forankret (Kommunestyre/bystyre/byråd m.m.)
- Administrativt forankret
- Andre: <skriv inn>
- Vet ikke

1.3 Hvilken enhet/etat hadde prosjektledelsen i kommunen?

Skriv inn : < navn enhet/etat>

1.4 Hvem bidro i prosjektet? (flere alternativer mulig)

- kommunen: <skriv inn navn etater>
- organisasjon(er): < skriv inn navn>
- konsulent: < skriv inn navn>
- andre: <skriv inn navn>

1.5 Hvilke metoder ble brukt i arbeidet med datainnsamling?

(flere mulig)

- Møter med organisasjoner
- Åpne innbyggermøter / Høringsmøter
- Offentlig høring
- Digital innsynsløsning med mulighet for innspill
- Arbeidsgruppe(r) internt i kommunen
- Arbeidsgruppe(r) med eksterne ressurspersoner, ofte fra organisasjonene
- Mulighet for skriftlig innspill
- Andre: <sett inn>

1.6 Hva slags type frivillige organisasjoner og råd bidro med innspill?

- Idrettsorganisasjoner
- Friluftslivsorganisasjoner
- Naturvernorganisasjoner
- Nærmiljø (vel, borettslag, FAU)
- Barne- og ungdomsråd
- Eldreråd
- Innvandreråd
- Andre <skriv inn navn>

1.7 Hvem hadde ansvar for endelig avgrensing av friluftslivsområdene (polygonene)?

- kommunen
- organisasjon(er)
- arbeidsgrupper
- andre: <skriv inn>

1.8 Hvem ga innspill til verdsettingen av friluftslivsområdene? (flere alternativer mulig)

- kommunen: <skriv inn navn etater>
- organisasjon: < skriv inn navn>
- Konsulent: < skriv inn navn>
- Innbyggere
- andre: < skriv inn navn>

1.9 Hvilke kriterier ble vurdert? (henvisning til kriteriene i M98)

- Alle hovedkriterier (7 kriterier)
- Hovedkriterier og støttekriterier (7 + 6 kriterier)
- Utvalg av kriterier: <spesifiser/forklar>
- Andre kriterier: <spesifiser/forklar>

1.10 Ble det laget områdebeskrivelser (tekstlige beskrivelser) av friluftslivsområdene?

- Ja, alltid
- Ja, av og til
- Nei

1.11 Ble det laget fylldige områdebeskrivelser?

- Ja, alltid
- Ja, av og til
- Nei

1.12 Hvordan ble feltet for områdebeskrivelser brukt i all hovedsak?

- Begrunnelse for verdsettingen av området
- Beskrivelse av hvordan området ser ut
- Beskrivelse av bruken av området (kjønn, alder, årstid)

- Beskrivelse av hvilke (friluftslivs)-aktiviteter som utøves
- Beskrivelse av tilretteleggingen og ferdselsårer
- annet: <skriv inn>

1.13 Hvordan ble M98-kartleggingen kvalitetssikret?

- Internt i kommunen
- Gjennom høring
- Med organisasjoner
- andre: <skriv inn>
- Kartene ble ikke kvalitetssikret

1.14 Er det noen viktige interesser som ikke utalte seg i prosessen eller som medvirkningen ikke nådde frem til? (f.eks. ressurser; tilgjengelige personer, nivå på kompetanse etc.)?

- Ja: <skriv inn navn på interesse>
- Nei

1.15 Har kommunen gjennomført spørreundersøkelser om innbyggernes bruk av friluftslivsområder i kommunen i løpet av de siste 10 årene?

- Ja: < sett inn referanse / lenke>
- Nei
- Vet ikke

2. Vurdering av kvaliteten på kunnskapsgrunnet – temakart og områdebeskrivelser

2.1 Har kartleggingen gitt mange store friluftslivsområder (polygoner), der bruk og kvaliteter varierer innenfor området?

- Ja
- Nei
- Vet ikke

2.2 Ble områder skilt ut som separate polygoner dersom området skilte seg vesentlig fra naboer på de 7 viktigste kriteriene i M98?

- Ja
- Nei
- Vet ikke

2.3 Er noen friluftslivsområder utelatt fra kartleggingen fordi de var for små?

- Ja,
 - A) Områder mindre enn <sett inn> dekar ble utelatt
 - B) Vet ikke hva som var arealstørrelsen for å utelate enkelte områder
- Nei

Vet ikke

2.4 Hvilke kart/kunnskapsgrunnlag ble brukt i arbeidet med å avgrense friluftslivsområdene?
(Merknad: både grove og finmaskede grunnlagskart)

Kartlag: <beskriv>

2.5 Er stier, løyper og turveier skilt ut som separate polygoner (korridorer) i byggesonen?

- Ja
- Nei
- Av og til
- Vet ikke

2.6 Er stier, løyper og turveier skilt ut som separate polygoner (korridorer) i Marka og andre større natur- og friluftslivsområder?

- Ja
- Nei
- Av og til
- Vet ikke

2.7 Ble temakart brukt som underlagsinformasjon for å gi score på noen av kriteriene?

- Ja, hvilke <skriv inn kriteriet og temakart>
- Nei
- Vet ikke

2.8 Har kart over universell utforming av friluftslivsområder blitt brukt i M-98-kartleggingen? (for eksempel Norgeskart sitt kartlag over "Tilgjengelighet", eller andre kommunale kartlag som viser universelt utformede anlegg og områder).

- Ja. GÅ TIL 2.9
- Nei. GÅ TIL 2.10

2.9 I så fall hvordan? (Merk: M98-kartleggingen er ikke spesifikk når det gjelder anlegg for personer med funksjonsnedsettelse/universell utforming, men vi ønsker å vite om kommunene har tatt med slik tilrettelegging i sine vurderinger) <beskriv med fritekst>

2.10 Er det lagt inn beskrivelser om tilrettelegging for personer med funksjonsnedsettelse (universell utforming)?

- Ja, systematisk
- Ja, av og til
- Nei
- Vet ikke

2.11 Er det lagt inn beskrivelser om barns bruk av friluftslivsområdene?

- Ja
- Nei
- Av og til
- Vet ikke

3 Kommunenes rutiner for bruk av temakart for friluftsliv

3.1 Er M98-kartleggingen tilgjengelige for kommunens planmedarbeidere og andre den er relevant for i kommunens digitale kartverktøy (dvs. i tillegg til nasjonale databaser (naturbase.no))?

- Ja
- Nei
- Vet ikke

3.2 Har kommunen fattet vedtak om bruk og ajourhold av M98-kartleggingen.

- Ja, kommunestyret GÅ TIL 3.3
- Ja, administrasjonen GÅ TIL 3.3
- Nei. GÅ TIL 3.5
- Vet ikke

3.3 Hva gjelder vedtaket? <beskriv med fritekst>

3.4 Kan vi få kopi av vedtaket?

- Ja. Ettersendes til <oof@friluftsråd.no>
- Nei. <skriv inn begrunnelse>

3.5 Er arbeidet med oppdatering/ajourhold av M98-kartleggingen for friluftslivsområder sikret gjennom kommunens budsjett?

- Ja.
- Nei
- Vet ikke

3.6 Hvordan er rutinene for ajourhold av M98-kartleggingen? <beskriv med fritekst>

3.7 Brukes eller planlegges det å bruke M98-kartleggingen som kunnskapsgrunnlag i kommunale planprosesser? (velg én)

- Ja, det brukes i dag systematisk
- Ja, det brukes i dag av og til
- Ja, det planlegges brukt i fremtiden
- Nei, det brukes ikke i dag og det er heller ikke konkrete forslag om fremtidig bruk

3.8 Stilles det krav om å benytte M98-kartleggingen i konsekvensutredninger?

- Ja
- Nei
- Vet ikke

3.9 Har kommunen kommunisert til sine etater, utbyggere, frivillige organisasjoner og andre at M98-kartleggingen er tilgjengelig?

- Ja. Hvordan? < beskriv >
- Nei

3.10 Gjennomfører kommunen opplæring for å øke kunnskapen om M98-kartleggingen?

- Ja, internt i kommunen
- Ja, for frivillige organisasjoner
- Ja, overfor private aktører
- Nei

3.11 Finnes det eksempler på at M98-kartleggingen med områdebeskrivelser og verdsetting har hatt betydning for utfallet i konkrete saker, reguleringsplansaker eller andre planprosesser?

- Ja, i reguleringsplansaker: <beskriv eksempel på betydning>
- Ja, i dispensasjonssaker: <beskriv eksempel på betydning>
- Ja, i planforhåndskonferanser: <beskriv eksempel på betydning>
- Ja, i landbrukssaker: <beskriv eksempel på betydning>
- Ja, i andre planprosesser: <beskriv eksempel på betydning>
- Nei

3.12 Finnes det tilfeller der aktører har hevdet at M98-kartleggingen har hatt for liten betydning for beslutninger om arealbruk som berører friluftslivsområder?

- Ja, beskriv:
 - Sted: <sted>
 - År: <år>
 - Type friluftslivsområde: <M-98 kategori>
- Nei, ikke det jeg/vi kjenner til

3.13 Har noen aktører hatt innvendinger mot at områder blir kartlagt som friluftslivsområder i M98-kartleggingen?

- Ingen innvendinger
- Ja, andre etater: < sett inn navn >
- Ja, skogeiere
- Ja, øvrige grunneiere (privatpersoner, borettslag, selskaper)
- Ja, Frivillige organisasjoner/sivilsamfunnet
- Ja, andre: <beskriv >

3.14 Har verdsettingen (A-D) av friluftslivsområdene blitt justert i forbindelse med en konkret sak?

Ja. Beskriv:

Sted: <sted>

År: <år>

Type friluftslivsområde: <M-98 kategori>

Nei, ikke det jeg kjenner til

3.15 Er noen friluftslivsområder utelatt fra M98-kartleggingen?

Ja. Beskriv hvorfor: <skriv inn>

Sted: <sted>

År: <år>

Type friluftslivsområde: <M-98 kategori>

Nei, ikke det jeg kjenner til

4 Andre kommentarer til undersøkelsen

4.1 Er det spørsmål vi ikke har dekket som er viktige å ta i betraktning i kommunens bruk av friluftslivsområdekartene (M-98)? Beskriv: <fritekst>

4.2 Har du forslag til forbedringer av friluftslivsområdekartene (M-98)? Beskriv: <fritekst>

4.3 For noen kommuner kan det bli aktuelt med et oppfølgingsintervju på utvalgte tema. Gir du ditt samtykke til at vi tar kontakt med avdelingen for et eventuelt oppfølgingsintervju?